

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ

Хаитов Маъруф Боликулович, Ибрагимов Нажиб Хасанович (PhD),
Пардаев Расул Тўлкинович, Матёкубов Бобур Пулатович

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Данная работа посвящена анализу современных тенденций в области конструктивных элементов зданий, а также прогнозированию их развития в будущем. В статье рассматриваются как традиционные материалы и технологии, так и инновационные решения, способные значительно повысить эффективность и долговечность строительных конструкций. **Актуальность темы:** Конструктивные элементы зданий стоят на стыке экологических и экономических интересов. Современное строительство ставит перед архитекторами и инженерами сложную задачу: создать здания, которые бы отвечали высоким стандартам энергоэффективности и безопасности, при этом оставаясь экономически выгодными. Оптимальный выбор конструктивных элементов позволяет достичь баланса между этими, казалось бы, противоречивыми требованиями. **Цель исследования:** проанализировать современные тенденции в области конструктивных элементов зданий, выявив ключевые направления развития. **Метод исследования:** для анализа были использованы различные источники: научные публикации, строительные стандарты и материалы ведущих архитектурных компаний. Был проведён системный анализ конструктивных элементов современных зданий, а также изучение инновационных технологий, которые уже начинают применяться в строительстве.

Ключевые слова:

Архитектурно-конструктивные элементы, здания, строительство, материалы, технологии, инновации, энергоэффективность, устойчивое развитие, архитектура, проектирование.

Введение Конструктивные элементы зданий – это основа, на которой строится вся архитектурная и инженерная инфраструктура. От выбора и разработки этих элементов зависят безопасность, долговечность и функциональность сооружений. В последние десятилетия строительная отрасль претерпела значительные изменения, связанные с внедрением новых материалов, технологий и методов проектирования. Эти изменения направлены на повышение энергоэффективности, устойчивости к внешним воздействиям и улучшение экологических характеристик зданий.

Современные тенденции в строительстве делают акцент на создании конструкций, которые не только соответствуют строгим требованиям по прочности и надёжности, но и минимизируют воздействие на окружающую среду. Такие технологии, как 3D-печать зданий, использование самовосстанавливающихся материалов и интеллектуальных систем управления, открывают новые горизонты для архитекторов и инженеров.

Основная часть. История развития конструктивных элементов зданий – это история человечества, его стремления к комфорту, безопасности и выражению своих идей.

Например, в Древнем мире использовались природные материалы. Первые жилища строились из подручных материалов: дерева, камня, глины (рис.1). Использовались простые конструкции. Стены из сырцового кирпича, каменные плиты, деревянные столбы и балки. По Функциональности у них была основная задача – защита от непогоды и хищников.

В Античности можем отметить появление сложных конструкций, таких как арки, колонны, купола. Широкое использование камня. Развитие

каменной кладки, появление новых архитектурных стилей. Здания стали не только укрытиями, но и произведениями искусства.

В Средние века отмечалось распространение готики. Стрельчатые арки, высокие своды, витражи. Появление каркасных конструкций в сочетании камня и дерева. Монументальные сооружения, требующие сложных инженерных решений такие как соборы и замки.

Затем идёт Новое время, где происходит промышленная революция. Появление новых материалов (железо, сталь, бетон), развитие машиностроения. Использование металлических конструкций в строительстве мостов, вокзалов, небоскребов. Сталь и железобетон становятся основными материалами для несущих конструкций.

XX век и наше время распространение использование железобетона, появление новых технологий литья бетона. Легкие металлы, композитные материалы, инновационные строительные системы. Поиск новых материалов, которые бы минимизировали вредное воздействие на окружающую среду. Использование датчиков и автоматизированных систем управления [1].

Рисунок 1. Древние жилища строившийся из подручных материалов: дерева, камня, глины [2].

Основные тенденции развития:

- Стремление к созданию больших безколонных пространств для увеличения пролётов.
- Постоянный поиск новых материалов с улучшенными характеристиками.
- Автоматизация строительных процессов, применение компьютерного моделирования.
- Стремление к созданию энергоэффективных и экологически чистых зданий.

Современные конструктивные элементы:

Современное строительство характеризуется стремительным развитием технологий и появлением новых материалов, что существенно повлияло на эволюцию конструктивных элементов зданий. Давайте рассмотрим подробнее, какие инновации преобразуют современную архитектуру.

Новые материалы и их применение

Легкие, прочные и долговечные, композиты все чаще используются в строительстве. Они позволяют создавать сложные геометрические формы и снижать нагрузку на фундамент. Легкие бетоны позволяют сократить вес конструкций, уменьшить нагрузку на фундамент и снизить энергозатраты на отопление и охлаждение зданий. Высокопрочные стали позволяют создавать более тонкие и изящные конструкции, увеличивая пролеты и создавая более открытые пространства. Дерево, бамбук, солома – все чаще используются в строительстве благодаря своей экологичности и эстетичности.

Рисунок 2. Бамбуковое строительство [3].

Инновационные технологии

3D-печать позволяет создавать сложные геометрические формы, персонализировать архитектуру и сократить отходы производства. Роботы берут на себя рутинные и опасные работы, повышая точность и скорость строительства. Информационное моделирование зданий позволяет создавать точные цифровые модели, обеспечивая координацию всех участников строительного процесса. Материалы, способные изменять свои свойства в зависимости от внешних условий,

например, самовосстанавливающиеся бетоны или стекла, меняющие прозрачность [4].

Тенденции развития

- Стремление к использованию экологически чистых материалов и технологий, минимизация отходов и энергопотребления.
- Создание более легких и прочных конструкций, позволяющих увеличивать пролеты и создавать более открытые пространства.
- Разработка конструктивных элементов, которые легко собираются и разбираются, позволяя адаптировать здания к меняющимся потребностям.
- Использование датчиков и автоматизированных систем управления для создания комфортной и энергоэффективной среды.
- Примеры современных конструктивных решений
 - Экзоскелеты зданий: Легкие и прочные конструкции, позволяющие создавать большие пролеты без использования массивных колонн.
 - Фасады из стекла и металла: Сочетание эстетики и функциональности, обеспечивающее естественное освещение и панорамные виды.
 - Зеленые крыши: Создание зеленых зон на крышах зданий для улучшения микроклимата и эстетики.
 - Встроенные системы генерации энергии: Солнечные панели, ветрогенераторы, геотермальные установки.

Современные конструктивные элементы открывают новые возможности для архитектуры, позволяя создавать более функциональные, эстетичные и экологичные здания. Однако, вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы, такие как необходимость разработки новых норм и стандартов, а также подготовка квалифицированных специалистов [5].

Будущее конструктивных элементов зданий: взгляд в завтрашний день

Современные строительные технологии развиваются стремительными темпами, открывая перед нами новые горизонты возможностей. Какие же тренды и инновации определяют будущее конструктивных элементов зданий?

Ключевые направления развития

- Экологичность и устойчивость.
- Широкое применение материалов растительного происхождения (дерево, бамбук, солома), грибов и других органических компонентов. Использование переработанных материалов и создание конструкций, пригодных для повторной переработки. Разработка конструкций, способных генерировать собственную энергию и эффективно регулировать микроклимат внутри зданий [6].
 - Интеллектуальные здания.
 - Материалы, способные адаптироваться к изменяющимся условиям, например, самовосстанавливающиеся бетоны или стекла, регулирующие уровень освещенности. Интеграция

зданий в глобальную сеть, позволяющая управлять различными системами удаленно и оптимизировать энергопотребление. Использование роботов и 3D-печати для повышения точности и скорости строительства.

- Новые материалы и технологии.
- Использование наноматериалов для создания материалов с уникальными свойствами, например, высокой прочностью и легкостью. 3D-печать позволит создавать сложные геометрические формы и персонализировать архитектуру. Сочетание различных материалов для получения конструкций с оптимальными свойствами [7].

- Модульность и гибкость.

Сборные конструкции, которые можно легко транспортировать и собирать на месте. Здания, способные адаптироваться к меняющимся потребностям пользователей.

Перспективные технологии и материалы

- **Графен:** Углеродный материал с уникальными свойствами, который может быть использован для создания сверхпрочных и легких конструкций.

- **Аэрогели:** Легчайшие твердые вещества с высокой теплоизоляцией.

- **Самовосстанавливающиеся материалы:** Материалы, способные самостоятельно восстанавливать повреждения.

- **Биоминерализация:** Использование живых организмов для создания строительных материалов.

- **Умные материалы:** Умные материалы, которые могут изменять свои свойства в зависимости от внешних условий, уже начинают применяться в строительстве. Например, существуют окна с изменяющейся прозрачностью, материалы с изменяющейся теплоизоляцией и покрытия, которые могут менять цвет или форму под воздействием температуры или света.

Вызовы и ограничения

- Необходимость разработки новых строительных норм и стандартов для новых материалов и технологий. Многие инновационные материалы и технологии пока еще недостаточно дороги. Требуется подготовка специалистов, способных работать с новыми материалами и технологиями.

Будущее за индивидуальными решениями

В будущем здания будут все более индивидуальными и адаптированными к потребностям конкретного заказчика. Архитекторы и инженеры смогут создавать уникальные проекты, используя широкий спектр материалов и технологий.

Результаты

1. Современные конструктивные элементы зданий. Современные конструктивные элементы зданий можно разделить на несколько ключевых компонентов: фундаменты, стены, перекрытия, крыши, колонны и балки. Эти элементы обеспечивают устойчивость зданий, их способность

противостоять внешним воздействиям и выполнять функциональные задачи.

2. Инновации в строительстве. С развитием технологий появляются новые подходы к проектированию и возведению конструктивных элементов зданий. Эти инновации направлены на улучшение эксплуатационных характеристик, сокращение сроков строительства и снижение затрат.

3. Перспективы развития. Строительная отрасль стоит на пороге серьезных изменений, вызванных внедрением цифровых технологий, роботизацией и автоматизацией процессов. В будущем конструктивные элементы зданий будут всё больше основываться на использовании умных материалов и аддитивных технологий.

Обсуждение

Исследование показывает, что конструктивные элементы зданий претерпевают значительные изменения благодаря внедрению новых технологий и материалов. В ближайшие десятилетия основными направлениями развития станут автоматизация строительства, повышение энергоэффективности и внедрение «умных» материалов.

Однако массовое применение инновационных технологий требует решения ряда проблем, таких как адаптация нормативной базы, обучение специалистов и финансирование пилотных проектов. Тем не менее, прогнозы показывают, что внедрение новых технологий позволит не только сократить сроки и затраты на строительство, но и улучшить эксплуатационные характеристики зданий, сделав их более устойчивыми к внешним воздействиям и меняющимся климатическим условиям.

Заключение

Результаты исследований в области строительных технологий и конструктивных элементов могут существенно повлиять на качество жизни и развитие городов. Разработка новых норм для оценки прочности, долговечности и экологичности новых материалов (например, композитов, биоматериалов). Создание стандартов, требующих от зданий определенного уровня энергоэффективности. Разработка норм, учитывающих сейсмическую активность, ветровые нагрузки и другие природные факторы.

Масштабирование производства новых материалов и технологий для снижения их стоимости и повышения доступности. Разработка строительных технологий, позволяющих эффективно использовать новые материалы.

Использование результатов исследований для создания более эффективных и долговечных конструкций. Применение знаний о материалах и технологиях для создания зданий с оптимальным микроклиматом и акустикой. Проектирование зданий, способных генерировать собственную энергию и эффективно ее использовать.

Использование новых технологий и материалов для повышения качества строительных работ и снижения количества дефектов. Применение интеллектуальных систем управления для оптимизации энергопотребления и обеспечения комфорта жильцов.

Использование результатов исследований для проектирования городов, устойчивых к изменению климата и другим негативным воздействиям. Создание комфортной и безопасной городской среды, способствующей развитию и процветанию.

Создание самоочищающихся фасадов, материалов, поглощающих шум, или бетонов, способных захватывать углекислый газ. Использование геотермальных систем отопления и охлаждения, солнечных панелей, светодиодного освещения. Использование BIM-моделирования для оптимизации строительных процессов и создания виртуальных моделей зданий.

Для успешного внедрения новых технологий необходимо объединить усилия исследователей, инженеров, архитекторов и строителей. Необходимы государственные программы, стимулирующие развитие инноваций в строительной отрасли. Важно информировать общественность о преимуществах новых технологий и материалах.

Таким образом, результаты исследований в области строительных технологий имеют огромный потенциал для улучшения качества жизни и создания более устойчивого будущего.

Литература

1. Allen, E., & Iano, J. (2019). *Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods*. Wiley.
2. The Aztec Ninjas at emaze Blog / <https://www.emaze.com/@AOCTRLRF/the-aztec-ninjas>
3. Gallery of Swirling Cloud: Bulletin Pavilion for BJFU Garden Festival / SUP Atelier – 1 / [https://www.archdaily.com/913836/swirling-cloud-bulletin-pavilion-for-bjfu-garden-festival-sup-atelier-photo](https://www.archdaily.com/913836/swirling-cloud-bulletin-pavilion-for-bjfu-garden-festival-sup-atelier/5c982f0e284dd1308d000618-swirling-cloud-bulletin-pavilion-for-bjfu-garden-festival-sup-atelier-photo)
4. Ashby, M. F. (2012). *Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice*. Elsevier.
5. Gould, P. L. (1999). *Analysis of Shells and Plates*. Springer.
6. Smith, P. F. (2010). *Sustainability at the Cutting Edge: Emerging Technologies for Low-Energy Buildings*. Routledge.
7. Watson, D., & Adams, M. (2011). *Design for Energy Efficiency*. Elsevier.
8. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 340-342.
9. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.
10. Khasanovich, I. N., & Sindarovich, U. A. (2020). Foreign Experience of Architecture of Water and Entertainment Health Institutions. *JournalNX*, 7(07), 212-217.
11. Юлдашева, М., Ибрагимов, Н., & Рахманова, М. (2018). Реконструкция и возрождение исторических зон города Самарканда в архитектурном проектировании САМГАСИ. *Bulletin of LN Gumilyov Eurasian National University Technical Science and Technology Series*, 123(2).
12. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2024). Characteristics of Materials that Increase the Heat Resistance of Walls. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 2(2), 36-39.
13. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Devorlarning ishiqlikka chidamliligini oshiruvchi materiallarning xususiyatlari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 765-768.
14. Salomovich, T. E., Samariddinovich, S. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the Heat Preservation Properties of the Exterior Walls of Brick Buildings. *International Journal of Culture and Modernity*, 28, 15-20.
15. Bolikulovich, K. M., & Po'latovich, M. B. (2024). CALCULATION OF THE TEMPERATURE FIELD OF EXTERNAL ENCLOSING STRUCTURES USING THE FINITE DIFFERENCE METHOD. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 165-169.
16. Mamadaliyev, X. E., & Fazilov, F. X. (2024). Prospects for the Use of Coal Ash in the Construction Industry. *International Journal of Scientific Trends*, 3(2), 45-48.
17. Bolikulovich, K. M. (2023). STUDY OF THE THERMAL CONDITIONS OF CONNECTIONS OF WINDOW BLOCKS TO A WALL. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 323-327.
18. Bolikulovich, K. M., & Pulatovich, M. B. (2022). HEAT-SHIELDING QUALITIES AND METHODS FOR ASSESSING THE HEAT-SHIELDING QUALITIES OF WINDOW BLOCKS AND THEIR JUNCTION NODE WITH WALLS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 829-840.
19. Bolikulovich, K. M., & Bakhodirovna, R. D. (2023). Methodology for Calculation of the Temperature Field in the External Fencing Structures of Buildings.
20. Tulakov, E., Inoyatov, D., Kurbonov, A., Sirojiddinov, S., Abdullayeva, S., Matyokubov, B., & Kulmirzayev, J. (2024). Experimental analysis of moisture protection of buildings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 04018). EDP Sciences.

